

O’RTA OSIYO TABIIY GEOGRAFIYASI AMALIY MASHG’ULOT DARSLARIDA POMIR VA TURKMAN-XUROSON TOG’LARI MAVZUSINING O’RGANILISH METODIKASI

Dustmuxammadov Dilshodbek Otabekovich

Qarshi davlat universiteti Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo’nalishi
4-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada O’rta Osiyo tabiiy geografiyasi darslarida Pomir va Turkman-Xuroson tog’lari mavzusining o’rganilish metodikasi yoritilgan. Shuningdek, amaliy mashg’ulot darslarida Pomir va Turkman-Xuroson tog’lari mavzusiga doir amaliy topshiriqlar haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: metodika, amaliy mashg’ulot, Pomir, Tog’li Badaxshon, Turkman-Xuroson tog’lari.

Аннотация: В данной статье описана методика изучения темы Памира и Туркмено-Хорасанских гор на уроках естественной географии Средней Азии. Также на практических занятиях обсуждаются практические задания по теме Памира и Туркмено-Хорасанских гор.

Ключевые слова: методика, производственная практика, Памир, горный Бадахшан, Туркмено-Хорасанские горы.

Abstract: this article describes the methodology of studying the topic of the Pamir and Turkmen-Khorasan mountains in the lessons of the natural geography of Central Asia. Also, in practical training classes, practical assignments on the topic of the Pamir and Turkmen-Khorasan mountains are discussed.

Keywords: methodology, practical training, Pamir, mountainous Badakhshan, Turkmen-Khorasan mountains.

Kirish. Mamlakatimizda yangi tahrirda qabul qilingan O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’grisida”gi Qonuni talablaridan kelib chiqqan holda oliy ta’lim tizimida jahon andozalari talablariga javob beradigan yuqori malakali

raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash va ta’lim sifatini tubdan yaxshilashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirishni taqoza etmoqda. Malakali pedagog mutaxassislar tayyorlash esa ko’p jihatdan ularning amaliy tayyorgarligiga bog’liq. Ayniqsa, hozirgi zamondagi murakkab axborotlarni, geografik hodisa va sabab-oqibatlarni, tabiiy geografik tushuncha va faktlarni talabalar ongiga yetkazish va ularni shakllantirish nihoyatda murakkab jarayon hisoblanib o’qituvchidan katta mahorat talab qiladi.

Asosiy qism. Biz quyida O’rta Osiyo tabiiy geografiyasi darslarida Pomir va Turkman-Xuroson tog’lari mavzusining o’rganilish metodikasini yoritishni lozim topdik.

Мавзу: Pomir va Turkman-Xuroson tog’lari

Reja

1. Tog’larning geografik o’rni
2. Tog’larning chegaralari
3. Tog’larning iqlimi va tabiiy sharoiti
4. O’rta Osiyoning o’rganilish tarixi

Amaliy mashg’ulotning maqsadi: Talabalarga Pomir tog’larining geografik o’rniga og’zaki, yozma ta’rif berish. Pomir tog’ chizmalarini aniqlash, ularni yozuvsiz kartaga tushirish, geografik joylashuvini vujudga keltirgan omillar, tektonik tuzilishi, tog’ tizmalari, platforma va geosinklinallari, tokembriy, kaledon, gertsin burmalanishlari o’rganish. Pomir tog’larining iqlimi va unga ta’sir etuvchi shamollar (iyul-yanvar oyi uchun) havo bosimi, yog’in miqdori, iqlim mintaqalari, eng issiq va eng sovuq mintaqalari, daryolarning suv rejimi, suvayirg’ichlari, to’rtlamchi va hozirgi zamon muzliklari, daryolarning xo’jaligidagi ahamiyati, ko’llari, ularning kelib chiqishiga ko’ra tiplarini o’rganish.

O’quv faoliyatining natijalari: Pomir va Turkman-Xuroson tog’larining geografik koordinatalarini aniqlaydi, geografik o’rniga tavsif bera oladi, tog’lar haqidagi ma’lumotlarni biladi, geografik o’lkaning tabiatini tushunib oladi. Turli xil jadval ma’lumotlarini o’rganib chiqadi.

Darsning jihozlanishi: O’rta Osiyoning tabiiy geografik xaritasi, 7-sinf o’quv atlas va yozuvsiz xaritasi, tabiat manzaralari aks etgan fotosuratlar.

1-topshiriq. Turkman-Xuroson tog’larining joylashish o’rni haqida yozing.

2-topshiriq. Yozuvsiz xaritaga Pomir tog’ining Sharqiy va G’arbiy qismlarini belgilang.

3-topshiriq. Pomir tog’larining Sharqiy va G’arbiy qismlarining iqlim xususiyatlarini solishtiring.

30-rasm. Pomir tog’oldi vodiysining umumiy ko’rinishi

4-topshiriq. Quyidagi jadvalni tabiat zonalarida uchraydigan tuproq turlari bilan to’ldiring.

№	Tabiat zonalar	Tuproq turlari
1	Tog’ oldi, cho’l va chala cho’llarda	
2	Tog’ oldilarida va yonbag’rilarida	

3	Tog' oldi tekisliklarida	
4	Tog' past yonbag'rilarida	
5	O'rtacha balandliklardagi tog'larida	

5-topshiriq. Quyidagi jadvalda Pomir tog'lari haqida ma'lumotlarni to'ldiring.

T/r	Tabiiy geografi k o'lkalar	Geografik o'rni	Tog'	Daryo	Ko'l	O'simli k	Hayvonot dunyosi	Foydali qazilmalari
1	Sharqiy Pomir tog'i							
2	G'arbiy Pomir tog'i							

6-topshiriq. Berilgan ma'lumotlardan to'g'rilarini toping.

1. Kopetdog' yer usti suvlariga kambag'al. Biroq undan ko'plab soylar, jilg'alar va kichik daryolar boshlanadi.
2. Baland tog' oldi va qisman past tog' mintaqasida efemir-shuvoq o'simligi umuman uchramaydi.
3. Baland tog' mintaqasida va tizimning baland mintaqasida umuman hayvonlar yo'q.
4. Turkman-Xuroson tog'lari O'rta Osiyoning janubi-g'arbiy qismida joylashgan.
5. Yog'ingarchilikning miqdori kam. Uning tog' oldi hududlarida 200-300 mm yog'in tushadi.

7-topshiriq: Blits savollar

1. Pomir tog'i O'rta Osiyoning qaysi qismlarini egallaydi?

2. Pomirning janubiy chegarasi qaysi daryolarning boshlanish qismidan o'tadi?
3. Oloy orti tizmasining sharqiy qismidagi Qizilart davonidan qanday avtomobil yo'li o'tadi?
4. Pomirning qaysi qismi yassi tekislik ko'rinishida va yassilangan botiqlar mavjud?
5. Pomir muzliklarining umumiy maydoni qancha?
6. G'arbiy Pomirda eng ko'p yog'in qaysi faslga to'g'ri keladi?
7. Pomirdagi ko'llarning eng kattasi qaysi?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov P, Mamatqulov M, Rafiqov A. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. O'quv qo'llanma, T.:“O'qituvchi” nashryoti, 2002.
2. G'ulomov P., Vahobov X., Baratov P, Mamatqulov M, O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. 7 sinflar uchun darslik, T.:“O'qituvchi”., 2017.
3. Baratov P. O'zbekiston tabiiy geografiyasi amaliy mashg'ulotlar. Toshkent.: “Cho'lpon” NMIU, 2005. - 144 b.
4. Qurboniyozov R. Geografiya o'qitish metodikasi, O'quv qo'llanma, Xorazm, 2001.
5. Saidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar (nazariya va amaliyot). T.: “Moliya”, 2003.
6. Babanskiy Y.B. Hozirgi zamon umumta'lim maktablarida o'qitish metodlari. T.: “O'qituvchi”, 1990. - 158 b.